

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7216359>
УДК 621

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ РЕСУРСА ПЛУНЖЕРОВ НЕФТЕПРОМЫСЛОВЫХ НАСОСОВ

В.Ш. Гусейнова,

д.ф. по технике, доц.,
Азербайджанский Государственный Университет
Нефти и Промышленности,
г. Баку

Аннотация: Повышение надежности является одним из важных направлений увеличения ресурса и эффективного использования нефтепромысловой техники. Высокая надежность достигается тогда, когда решен целый комплекс задач. Современное машиностроение, в том числе нефтяное, немислимо без применения композиционных материалов. Выбор тех или иных добавок для создания композиции, отвечающей требованиям, связан с их влиянием на ее свойства.

Ключевые слова: надежность, техническое обслуживание, композиционные материалы, манжеты, нефтепромысловая техника, конструкторская разработка

RECOMMENDATIONS FOR INCREASING THE RESOURCE OF PLUNGERS OF OILFIELD PUMPS

V.Sh. Huseynova,

D.f. in Engineering, Associate Professor,
Azerbaijan State University of Oil and Industry,
Baku

Annotation: Increasing reliability is one of the important directions for increasing the resource and efficient use of oilfield equipment. High reliability is achieved when a whole range of tasks is solved. Modern engineering, including oil, is unthinkable without the use of composite materials. The choice of certain additives to create a composition that meets the requirements is associated with their influence on its properties.

Keywords: reliability, maintenance, composite materials, seals, oilfield equipment, design development

Современное машиностроение, в том числе нефтяное, немислимо без применения композиционных материалов. При использовании полимерных материалов в качестве конструкционного материала в структуре нефтепромыслового оборудования необходимо вести работы в четырех направлениях: материаловедческом, конструктивном техническом и технологическом [1-4].

Как правило, полимерные материалы являются многокомпонентными системами, в которых наряду с полимерной основой присутствуют различные добавки. Содержание добавок в полимерной композиции может изменяться в очень широких пределах. В зависимости от поставленной задачи, вида добавки и природы полимера оно может составлять от долей процента до 95 %. Введением добавок можно изменять физико-механические, теплофизические, оптические, электрические, фрикционные и другие эксплуатационные характеристики исходного (базового) полимера. Выбор тех или иных добавок для создания композиции, отвечающей требованиям, связан с их влиянием на ее свойства.

В настоящее время в подвижных соединениях машин и оборудования используются уплотнения манжетного, сальникового, торцового, радиального и кольцевого типа [4-6].

С учетом специфики и условий эксплуатации нефтепромыслового оборудования уплотнения подвижных соединений могут быть подразделены на две группы: для предотвращения утечки жидкостей и газов при вращательном движении элементов узла уплотнения и для обеспечения герметичности при возвратно-поступательном движении между деталями контактных поверхностей.

В последнем случае обычно используются манжеты, для изготовления которых применяются резины различных марок и полимерные материалы.

Манжеты из указанных материалов обладают очень высокой герметизирующей способностью, повышенной работоспособностью при достаточно высоком давлении (до 20...40 МПа), простотой обслуживания во время эксплуатации и относительно низкой себестоимостью. Наряду с этим они отличаются низкими ресурсами и заметной чувствительностью к высокой и низкой температуре в зоне трения.

Исходя из вышесказанного, в данном разделе диссертационной работы приведены результаты по определению оптимальной рецептуры полимерных композиционных материалов, выбору технологических параметров их переработки, обеспечению размерной точности, физико-механических и эксплуатационных свойств.

При разработке рецептуры композиционных материалов исходили из следующих соображений:

- физико-механические свойства разрабатываемого материала должны удовлетворять всем требованиям, предъявляемые к уплотнительным манжетам используемые в узлах трения нефтепромыслового оборудования;
- обладать простой технологией получения материала и переработки изделия.

Согласно априорной информации, а также анализу результатов промысловых сведений по отказам нефтепромысловых насосов было установлено, что главными причинами низкой надежности уплотнительных элементов являются:

- высокие контактные напряжения, возникающие в манжетах при каждом цикле нагнетания насоса [6-9];
- затекание материала манжеты в уплотнительный зазор с последующими его отрывами при обратных ходах плунжера;
- величина перепада давления в разобщаемых полостях многоманжетного узла уплотнения плунжерного насоса, которая в основном приходится на первую манжету с торцевой стороны плунжера;
- качество рабочей поверхности плунжера.

Обеспечение размерной и геометрической точности манжет достигалось путем учета влияния газа и жидкости в свободном объеме полимера и их композиции на механические показатели.

Свойства полимерных композиций в значительной мере определяются свойствами полимерной матрицы. В качестве матрицы полимерных композиционных материалов нами были выбраны фторопласт и полиэтилен местного производства.

Известно, что фторопласт, обладая высокой химической стойкостью, технологичностью и износостойкостью, в чистом виде имеет ряд недостатков: ползучесть под нагрузкой, низкие физико-механические свойства и теплопроводность, высокий коэффициент линейного расширения. Введение различных наполнителей позволяет направленно улучшать его свойства.

Исходя из условий эксплуатации уплотнительных манжет нефтепромысловых насосов за основу полимерных композиций были выбраны:

1. Фторопласт ФТ4. Некоторые характеристики приведены ниже (табл. 1):

Таблица 1 – Характеристика Фторопласта ФТ4

Плотность, г/см ³	Прочность при растяжении, МПа	Относительное удлинение при разрыве, %	Твердость, МПа	Коэффициент трения	Диапазон рабочих температур, °С
2,13-2,2	14-35	250-500	30-38	0,05	-250 – +250

В качестве наполнителя был принят графит марки ГК-1 (5-20 %).

2. Полиэтилен низкой плотности – промышленной порошкообразный продукт (ГОСТ 2669-81). Содержание золы и серы соответственно равны 3,95-5,0 % и 0,75-1,09 %, 0,02-0,04 класса крупности; выход летучих веществ 0,16-0,5 %.

В качестве наполнителей были приняты: графит (ГОСТ 8295) марки П и ГС, массовая доля золы – не более 7,0 %, массовая доля серы – не более 0,2 %, массовая доля углерода – не менее 91 %; медь (ГОСТ 2179) – порошок ультрадисперсный ПМУ с размером частиц 0,9мкм.

Введение в полимерную композицию термоантрацита повышает износостойкость материала (меди) – улучшает деформационно-прочностные показатели, при этом антифрикционный материал обладает стабильным коэффициентом трения.

Рецептура и технология получения данной композиции защищены Патентом Азербайджанской Республики [10].

Технология получения образцов из композиционного материала на основе фторопласта осуществлялась согласно рекомендациям [10].

Расчетную массу полимерной матрицы и составляющих компонентов, загружают в бункер термопласт автомата, снабженного высокооборотным смесителем, и смешивают до получения однородной массы. Затем в прессформе при температуре 130⁰С и давлении 60МПа с выдержкой в течение 50 сек. формируют образцы. После этого они извлекаются из пресс-формы и при комнатной температуре охлаждают в течение 24 часов. Затем образцы подвергаются необходимым испытаниям.

Оценку проводили, сопоставляя ключевые характеристики применяющихся в настоящее время и предлагаемого материала по критериям, установленным соответствующими ГОСТ для материалов уплотнений, используемых в нефтяном машиностроении.

Из числа применяемых в настоящее время материалов для изготовления уплотнительных манжет трехплунжерных насосов нами были выбраны:

– резина ИРП-1293 (серийная), соответствующая требованиям ТУ-38.105.1082-76. Основу резиновой смеси составляют: 100 м.д. СКН40 (бутадиен-нитрильный каучук), 20 м.д.т/угл. ПМ-15 и 50 м.д. т/угл. ПМ-75;

– резина ИРП-1293 + цемент. Данная (серийная) рецептура было разработана Азербайджанским институтом нефтяного машиностроения АЗИНМАШ. Основу резиновой смеси составляют: 100 м.д. СКН40, 20 м.д. т/угл. ПМ-15 и 50 м.д. т/угл. ПМ-75 и 20 м.д. цемент;

– резина Р-2, разработанная институтом ВНИИОЛЕФИНЫ. Основу резиновой смеси составляют: 100 м.д. СКЭП (этиленпропиленовый каучук), 20 м.д. т/угл. ПМ-15 и 50 м.д. т/угл. ПМ-75.

Список литературы

[1] Алиев Ч.А. Повышение герметичности уплотнений гидромашин круглого сечения на полимерно-композиционной основе: Автореф. дис. ... канд. техн. наук. / Ч.А. Алиев – Баку, 2010. 20 с.

[2] Гусейнова В.Ш. Оценка безотказности узлов уплотнения плунжерных насосов. / В.Ш. Гусейнова // Материалы IV Международной научно-практической конференции «Молодежь и наука: реальность и будущее», IV том. – Невинномыск, 2011. 246-253 с.

[3] Гусейнова В.Ш. Повышение работоспособности уплотнительного узла нефтепромысловых насосов / В.Ш. Гусейнова // Нефтепромысловое дело. – 2012. № 10. 29-32 с.

[4] Гюльгязли А.С. Исследование изменения механических характеристик полимеров, насыщенных жидкостью. / А.С. Гюльгязли, А.М. Рагимов, В.Ш. Гусейнова – Баку: Ученые записки НТИ «Геотехнологические проблемы нефти, газа и химия», 2009. Т. 10. 300-304 с.

[5] Егорова В.А. Повышение эффективности структурной модификации политетрафторэтилена скрытокристаллическим графитом путем ограничения теплового расширения при спекании: Автореф. Дис. ... канд. техн. наук. / В.А. Егорова – Омск, 2008.

[6] Захаров Б.С. Поршневые и плунжерные насосы для добычи нефти. / Б.С. Захаров – М.: ОАО «ВНИИОЭГО», 2006. 276 с.

[7] Захаров Б.С. Модернизация поршневых насосов для добычи нефти / Б.С. Захаров, Г.Н. Шариков, Е.Г. Кормишин // Химическое и нефтегазовое машиностроение. – 2004. № 12. 28-35 с.

[8] Полимерные уплотнения для экстремальных условий эксплуатации / К.Ю. Зерщиков, Ю.В. Семенов и др. // Трубопроводная арматура и оборудование. – 2007. № 3(30). 28-34 с.

[9] Охлопкова А.А. Модификация полимеров ультрадисперсными наполнителями. / А.А. Охлопкова, О.А. Адрианова, С.Н. Попов – Якутск: ЯФ изд. СО РАН, 2003. 224 с.

[10] Патент Азербайджанской Республики Az, а 2009 0211.

Bibliography (Transliterated)

[1] Aliev Ch.A. Improving the tightness of seals of hydraulic machines of circular cross section on a polymer-composite basis: Abstract of the thesis. dis. ... cand. tech. Sciences. / Ch.A. Aliyev – Baku, 2010. 20 p.

[2] Huseynova V.Sh. Evaluation of the reliability of sealing units of plunger pumps. / V.Sh. Huseynova // Proceedings of the IV International Scientific and Practical Conference "Youth and Science: Reality and Future", IV volume. – Nevinnomysk, 2011. 246-253 p.

[3] Guseynova V.Sh. Improving the efficiency of the sealing unit of oilfield pumps / V.Sh. Huseynova // Oilfield business. – 2012. No. 10. 29-32 p.

[4] Gyulgyazli A.S. Investigation of the change in the mechanical characteristics of polymers saturated with liquid. / A.S. Gyulgyazli, A.M. Ragimov, V.Sh. Huseynova – Baku: Scientific notes of the NTI "Geotechnological problems of oil, gas and chemistry", 2009. T. 10. 300-304 p.

[5] Egorova V.A. Improving the efficiency of structural modification of polytetrafluoroethylene with cryptocrystalline graphite by limiting thermal expansion during sintering: Abstract of the thesis. Dis. ... cand. tech. Sciences. / V.A. Egorova – Omsk, 2008.

[6] Zakharov B.S. Piston and plunger pumps for oil production. / B.S. Zakharov – M.: JSC "VNIIOEGO", 2006. 276 p.

[7] Zakharov B.S. Modernization of piston pumps for oil production / B.S. Zakharov, G.N. Sharikov, E.G. Kormishin // Chemical and oil and gas engineering. – 2004. No. 12. 28-35 p.

[8] Polymer seals for extreme operating conditions / K.Yu. Zershchikov, Yu.V. Semenov et al. // Pipeline fittings and equipment. – 2007. No. 3(30). 28-34 s.

[9] Okhlopkova A.A. Modification of polymers with ultrafine fillers. / A.A. Okhlopkova, O.A. Adrianov, S.N. Popov – Yakutsk: YaF ed. SO RAN, 2003. 224 p.

[10] Patent of the Republic of Azerbaijan Az, a 2009 0211.

© В.Ш. Гусейнова, 2022

Поступила в редакцию 08.09.2022

Принята к публикации 25.08.2022

Для цитирования:

Гусейнова В.Ш. Рекомендации по повышению ресурса плунжеров нефтепромысловых насосов // Инновационные научные исследования. 2022. № 9-1(21). С. 78-85. URL: <https://ip-journal.ru/>